

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ В ЭКОНОМИКЕ

Кеунимжаев М.К.

Ташкентский финансовый институт

Кафедра “Высшая и прикладная математика”

Аннотация. Экономический смысл производной состоит в том, что она выступает как скорость изменения некоторого экономического процесса с течением времени или по отношению к другому исследуемому фактору. Многие законы теории производства и потребления, спроса и предложения оказываются прямыми следствиями математических теорем.

В этой работе рассматриваются функции дохода, затраты, маржинальность и максимальные доходы.

Ключевые слова: скорость роста, маржинальность, функция прибыли, функция затрат.

Пусть функция $Q(t)$ представляет количество продукции, произведенной за время t , найдите производительность в момент t_0 .

На интервале времени от t_0 до $t_0 + \Delta t$ количество произведенной продукции изменяется от значения $Q(t_0)$ до значения $Q(t_0 + \Delta t)$, т.е.

$$\Delta Q = Q(t_0 + \Delta t) - Q(t_0).$$

В этом случае средняя производительность труда находится

$$u_{cp.} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

Под производительностью труда в момент t_0 понимается предельное значение средней производительности труда на интервале времени от t_0 до $t_0 + \Delta t$ при $\Delta t \rightarrow 0$, т.е.

$$u(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} u_{cp.} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Таким образом, производительность труда – это скорость роста объема продукции.

Пример 1. Объем производства в течении времени t :

$$Q(t) = 25t^2 - \frac{2}{3}t^3$$

Определить производительность труда: 1) 2 ед. времени. 2) 10 ед. времени.

Решение: $u' = 50t - 2t^2$; 1) $u'(2) = 100 - 2 \cdot 2^2 = 92$;

$$2) u'(10) = 50 \cdot 10 - 2 \cdot 10^2 = 300.$$

Таким образом, такие величины, как предельная стоимость продукта, предел прибыли, предел производства, предел эффективности и предел спроса, тесно связаны с производной от функции.

В экономической теории принято обозначать маржинальные (предельные) величины $u'(x)$ в виде $Mu(x)$. Здесь M обозначает первую букву слова маржинальность и означает предел.

Если фирма производит Q -объем продукции и продает ее за P -сумму, то ее доход составит $R = PQ$.

Когда объем производства фирмы изменяется на величину ΔQ , ее доход изменяется со скоростью

$$MR = \frac{dR(Q)}{dQ}.$$

В этом случае MR называется маржинальным (предельным) доходом.

Пример 2. Прибыль фирмы определен следующей функцией

$$R = 30Q - \frac{3}{2}Q^2$$

Вычислить маржинальный прибыль фирмы когда $Q = 8$.

Решение. Значит,

$$MR = \frac{dR(Q)}{dQ} = 30 - 3Q$$

$$MR = 30 - 24 = 6.$$

Скорость изменения функции затрат в зависимости от изменения объема производства называется маржинальным (предельными) затратам и определяется следующим образом:

$$MC = \frac{dC(Q)}{dQ}$$

Функция среднего затрата

$$AC = \frac{C(Q)}{Q}.$$

Пример 3. Если задано функция среднего затрата, то определить функцию маржинального затрата

$$AC = \frac{24}{Q} + 15 + 3Q.$$

Решение.

$$C(Q) = AC \cdot Q = \left(\frac{24}{Q} + 15 + 3Q \right) Q = 24 + 15Q + 3Q^2,$$

$$MC = \frac{dC(Q)}{dQ} = 15 + 6Q$$

Пример 4. $R(Q) = \frac{Q^3}{3} + 200Q$ функция прибыли в зависимости от количества проданных продукции Q . Функция расходов при производстве товара определен функцией $C(Q) = 15Q^2$. Вычислить максимальную прибыль.

Решение. Функция прибыли $F(Q)$ определяется формулой $F(Q) = R(Q) - C(Q)$. От заданных нам информации определяем функцию прибыли $F(Q) = \frac{Q^3}{3} - 15Q^2 + 200Q$.

Находим производную от функции прибыли F по Q :

$$F'(Q) = Q^2 - 30Q + 200$$

Составляем уравнение приравняв к нулю производную функцию дохода

$$Q^2 - 30Q + 200 = 0$$

Решая квадратное уравнение находим $Q_1 = 10$, $Q_2 = 20$. Вычисляем значения функции $F(Q_1) = 833,34$ и $F(Q_2) = 666,67$. Значит $F_{\max} = 833,34$.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ш.Ш. Бабаджанов -Математика для экономистов, Ташкент “Iqtisod-Moliya” 2018г.